

MILLIY UYG'ONISH DAVRI YOZMA MANBALARIDA OKKAZIONAL BIRLIKLAR

Abdurahmonova Sofiya

NavDU O'zbek tili va adabiyoti fakulteti
2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15037395>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 7-mart 2025 yil
Ma'qullandi: 8-mart 2025 yil
Nashr qilindi: 17-mart 2025 yil

KEY WORDS

ABSTRACT

Tilshunoslikda okkazonalizm hodisasi hamda unga yondosh hodisalar haqida bir qancha ma'lumotlar, izlanishlar va ilmiy xulosalar mavjud. Masalan, ushbu hodisaning tilimizga kirib kelgan yangi so'zlardan farqli va o'xshash jihatlari qiyosan yoritilgan ilmiy xulosalar qayd etilgan. Avvalo, okkazonal birliklar haqidagi dastlabki malumotlarni Arastuning "Poetika" asarida uchratamiz. U bunday birliklarga nisbatan "yangi so'z – hech qachon hech kim qo'llanmagan, faqat shoir tomonidan qo'llanilgan, o'ylab topilgan so'zlardir"¹ degan xulosalar uchraydi.

Rus tilshunosligida okkazonalizm masalasi keng o'rganilgan. Jumladan, N.I.Feldman okkazonal terminni birinchi bo'lib qo'llagan. "Okkazonal so'zlar so'z yasalishining mahsuldor tiplariga ko'ra yuzaga keladi va ularning ma'nolari matnda motivlashadi hamda izohlanadi"², xulosasi berilgan.

O'zbek tilshunosligida ham bu hodisa bilan bog'liq tadqiqotlar olib borilmoqda. Ilk monografik ish sifatida S.Mo'minov tomonidan o'rganilgan. Olim okkazonal birlikka shunday ta'rif beradi: "Okkazonallar – konkret nutq jarayonida individ tomonidan faqat bir martagina qo'llanadigan ko'pincha emotsional-ekspressiv bo'yoqqa ega bo'lgan nutq birligi ekanligi bilan ham keyinchalik turg'un til birligiga aylanib ketadigan neologizmlardan farqlanadi"³. Yuqoridagi ta'riflarga asoslanadigan bo'lsa, ushbu hodisa dastlab nutqiy birlik sanaladi. Nutqiy birlik hisoblanga mazkur hodisa til sathlarining turli qatlamlarini o'z ichiga oladi, keyinchalik ommalashib tilga ko'chadi. Xususan, u so'z qo'llash bilan, qo'shimcha qo'llash bilan, tovushlar talaffuzi bilan hamda so'z birikmalarini "shaxsiy" qo'llash bilan yuzaga kelishi mumkin. Biz ushbu maqolamizda milliy uyg'onish davri yozma manbalarida uchraydigan ayrim okkazonal birliklar haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Milliy uyg'onish davri adiblaridan jadid bobolarimiz, ya'ni yangiliklarga intiluvchi, yurt, xalq mafaatlarini o'z hayotlaridan ham, shaxsiy hayotlaridan ham ustun qo'yuvchi adiblar, vatanparvar insonlar, mard va jasur o'g'lonlar ko'z o'ngimizga keladi. Jadidchilar deganda A.Qodiriy, Fitrat, Cho'lpon, Behbudiy va shu qatorda o'z davrining fidoiy farzandlarini eslaymiz.

Mazkur maqolamizda Fitratning "Tanlangan asarlar" idagi "Bedil" hikoyasida qo'llangan okkazonal birliklarini tahlil obyektimizga olganmiz. Adib bu asarda, "singir" so'zini qo'llaydi. Bu so'z XIX asrda ishlatilgan bo'lsa, hozirda turli lug'atlarda turli ma'nolarni bildiradi. *Uning titroq tovushi yolg'iz havoni emas, singirlarni-da, yuraklarni-da titratib, oying sof, tiniq nuruga*

¹ Арасту. Поэтика, Ахлоқи кабир, Риторика. –Тошкент, 2015. – В.56

² Фельдман Н.И. Окказиональные слова и лексикография // Вопросы языкознания. – 1957. – № 4. – С.66.

³ Мўминов С. Окказионал нутқий номинацияда мотивациянинг роли: Филол. фанлари номзодидисс. – Тошкент, 1990. – Б.82

aralashib yo'qolar edi. Singir so'zi "suyak" ma'nosida ishlatish adibning so'z qo'llash mahoratidir. Sababi ushbu so'zning asl ma'nosini sinonimlar lug'atiga va O'TILga tayanib tahlil etganimizda "singari" ma'nosining tarixiy varianti ekanligi ma'lum bo'ladi⁴. Bundan tashqari ushbu leksema "O'zbek tilining izohli lug'ati"da omonim leksema sifatida berilgan va "sinchkov" ma'nosi bilan izohlangan⁵. Demak, ushbu lug'atlarga tayanib aytish mumkinki, singir suyak ma'nosida emas, singari va sinchkov ma'nolarida qo'llanishiga guvoh bo'lamiz.

Mazkur asarda Fitrat, "labbayik" so'zini qo'llaydi, bu, "labbay" ma'nosida kelgan bo'lsa-da, ammo asarning mazmun-mohiyatiga nazar solsak, unda quyidagi ma'no anglashiladi. *Shayx muridlarining borish-kelishlari borasidan kutilmaydirkim: ko'ngil kabasindagi talpinishlardan chiqqan "labbayik" tovushlarining hisobini olsin.*

Bu asarda labbayik so'zi kinoyaviy ma'no anglatgan. Adib shayxni g'aflat bosgan u shogirdlarining intilishlarini ko'zi ko'rmaydi, degan ma'noni ilgari surib "so'qir" ma'nosida qo'llaydi.

Milliy uyg'onish davri ijodkorlari asarlaridagi okkozional birliklarni tahlil qilar ekanmiz, ular tomonidan qo'llangan mazkur leksema va birliklardan turli ma'nolarni aks ettirishda foydalanilganligiga guvoh bo'lamiz. Ulardan qanday foydalanish yozuvchining so'z qo'llash mahoratiga bog'liq.

Milliy uyg'onish davriga oid asarlarda so'z shaklidagi, ya'ni leksik okkazional birliklarni ko'p uchratamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Arastu. Poetika, Axloqi kabir. – Toshkent, 2015. – B.56
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. 6 tom .4-tom. Toshkent, 2023-yil. – B. 66
3. Фельдман Н.И. Окказиональные слова и лексикография // Вопросы языкознания. – 1957. – № 4. – С.66.

Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. – Toshkent , 2000-yil

INNOVATIVE
ACADEMY

⁴ <https://sinonim.uz/?s=singir>

⁵ O'zbek tilining izohli lug'ati.. 6 tomli. 4-tom. Toshkent, 2023-yil. –B. 663